

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI EKSPORT VA IMPORTDAGI O‘RNI**

Rasuljonov Azizjon.

Qo‘qon universiteti talabasi.

azizjonrasuljonov92@gmail.com

Tursunboyev Diyorjon

Qo‘qon universiteti talabasi.

diyorjontursunboyev13@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekiston Respublikasida kichik biznesning eksport importdagi ulushi va davlatlar bilan tashqi savdo aylanmasini statistik ma‘lumotlar orqali tahlil etilgan hamda umumiy xulosalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: mamlakatlar, iqtisodiyot, eksport, import, savdo, kichik biznes.

Аннотация: В данной дипломной работе на основе статистических данных анализируется доля экспорта и импорта малого бизнеса в Республике Узбекистан и оборот внешней торговли с другими странами и даются общие выводы.

Ключевые слова: страны, экономика, экспорт, импорт, торговля, малый бизнес.

Annotation: In this graduation work, based on statistical data, the share of export and import of small business entities in the Republic of Uzbekistan and foreign trade turnover with other countries is analyzed and general conclusions are given.

Key words: countries, economy, export, import, trade, small business.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda barcha sohalar kabi eksport va import sohasini rivojlantirishga ham alohida e‘tibor berilmoqda. Tizimni yanada takomillashtirishga qaratilgan hukumat va davlat rahbarining farmon hamda qarorlari, qabul qilingan davlat dasturlari, ular ijrosini ta‘minlash, tarmoqda islohotlar samaradorligini

o'shinish bo'yicha olib borilayotgan tadbirlar natijada bunyodkorlik ko'amlari tobora kengayib bormoqda.

Xususan O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining "O'zbekinvest" eksport-import milliy sug'urta kompaniyasining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" (30.01.2020 yildagi 46-son qaror) hamda O'zbekiston respublikasi prezidentining "Navoiy viloyatini innovatsion, yuqori texnologiyalarga asoslangan, eksportga yo'naltirilgan va import o'rnini bosadigan ishlab chiqarishlar uchun erkin iqtisodiy zona sifatida belgilash chora-tadbirlari to'g'risida"(15.05.2019 yildagi PF-5719-son farmon) shular jumlasidandir.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantirish, eksport va import daromadlarini oshirishda muhim omildir. Ushbu soha vakillarini har taraflama qo'llab-quvvatlash maqsadida oxirgi ikki yarim yilda Prezidentning ellikdan ortiq farmon va qarorlari qabul qilindi. Eksport va import nafaqat milliy iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini jadallashtirish, balki bugungi kun uchun dolzarb hisoblangan aholini ish bilan ta'minlash va turmush darajasini oshirish masalalarini hal etishda ham etakchi o'rin tutmoqda. Muhim masala kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi uchun soliq va boshqa to'lovlar borasida qulaylik va engilliklar yaratish bilan bogliqdir. Hozirgi paytda ushbu sohada nafaqat iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini jadallashtirishda, balki mamlakatimiz uchun nihoyatda muhim bo'lgan bandlik va aholi daromadlarini oshirish masalalarini hal etishda ham etakchi o'rin tutmoqda. Oxirgi yillarda respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni yil sayin ortib borayotgani soha ning nizchil rivojlanayotganligidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari eksportini qo'llab – quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.08.2013 yildagi PQ-2022-son), "Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida"(O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 15.05.2015 yildagi PF-4725-

son) kabi qaror va farmonlari Respublikada kichik biznesni rivojlantirishga alohida

Ko'rsatkichlar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
mln.AQSH doll:											
Tashqi savdo aylanmasi	26 365,9	26 416,1	28 269,6	27 530,0	24 924,2	24 232,2	26 566,1	33 429,9	41 751,0	36 256,1	42 170,5
eksport	15 021,3	13 599,6	14 322,7	13 545,7	12 507,6	12 094,6	12 553,7	13 990,7	17 458,7	15 102,3	16 662,8
import	11 344,6	12 816,5	13 946,9	13 984,3	12 416,6	12 137,6	14 012,4	19 439,2	24 292,3	21 153,8	25 507,7
savdo balansi saldosi	3 676,7	783,1	375,8	-438,6	91,0	-43,0	-1 458,7	-5 448,5	-6 833,6	-6 051,5	-8 844,9

e'tibor berilayotgani hamda uni rivojlantirish ustida ko'plab e'tibor berilayotgani yaqqol namunasidir.

Yuqoridagi jadvalda tashqi savdo aylanmasini 2011-2021 yillarda ko'rsatib o'tilgan bunda taqriban 26 ming AQSH dollarida 2-3 barabar o'sib tushilganligi kuzatilgan 2011 yildan 2017 yilgacha. 2018-2021 yillarda esa bu ko'rsatkichlar, keskin ravishda ko'tarilib hamda pasaydi unda 7 barabar oraliqdagi raqamlarni ko'rsatib o'tmoqda. Buning eksport-import qismida eksport tushganda import o'sdi bu birinchi 2 yilikda 1-2 barabarligini ko'rsatyapti 2013 yilda bularning barchasi to 2016 gacha muallaq o'zgarmasdan qolmoqda. Bu ko'rsatkich 2018, 2019 va 2020 yillarda keskin pastlagani e'tiborga molikdir. 2019 yilda boshlangan Covid 2019 pandemiyasi, albatta, kichik biznes hamda aholi bandligi sohalariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Ushbu jadvaldan Covid 2019 pandemiyasi ham iqtisodiyotning bu tarmoqlariga juda katta sezilarli darajada eksportga salbiy ta'sir ko'rsatganligini kuzatishimiz mumkin hamda importga ijobiy ta'sir qilmoqda. Shuningdek savdo balansi, bunda 2011-2013 yillarda musbat raqamlarni o'z ichiga oldi, keyingi 7 yilda manfiy ko'rsatkichlarni ko'rsatdi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joyizki, iqtisodiyotni jadal rivojlantirishda boshqa bir qator sohalar kabi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hamda eksport-import katta rol o‘ynashi e‘tiborga molikdir. Kichik biznes sohasida moslashuvchanlik jarayoni o‘rta va yirik bizneslarga qaraganda bir muncha oson bo‘lganligi sababli, COVID-2019 pandemiyasi davrida ham bu tarmoqda o‘shishga erishilganligini kuzatish mumkin. Hozirgi kunda kichik biznes nafaqat iqtisodiyotning o‘shish sur‘atini jadallashtirishda balki mamalakatimiz uchun nihoyatta muhim bo‘lgan bandlik va aholi daromadlarini oshirish masalalarini hal etishda ham yetakchi o‘rin tutmoqda. Shu sababli, kichik biznes sub’ektlari faoliyatini o‘rganish va sohada mavjud muammolarni yechish yo‘llarini tadqiq qilish va ularning samaradorligini oshirish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abbosxon Y., Abduqodir T. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI //E Conference Zone. – 2022. – C. 193-194.
2. . <https://stat.uz/uz/> - **O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari.**
3. <https://www.bss.uz/article/>
4. [PF-5215-coH 03.11.2017. Maxsus turdagi tovarlar eksporti va importini litsenziyalash, shuningdek eksport kontraktlarini ro‘yxatga olish va import kontraktlarini ekspertizadan o‘tkazishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida \(lex.uz\)](#)
5. Xurshidbek T., Shaxzodbek Y., Gulginaxon A. MARKETINGNI O‘ZGARISHIDA IJTIMOIIY TARMOQLAR VA INTERNETNI O‘RNI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 4. – C. 127-129.
6. Nusratovich S. K. et al. Analysis of Dynamics of Development of Services in Uzbekistan //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 6. – C. 6-12.